

YURIDİK TA'LIMDA AXLOQIY TARBIYA

Ibraximova Dilorom Saloydinovna

TDYU "Umumta'lim fanlar va madaniyat" kafedrası o'qituvchisi

Email: diloromibraximova@gmail.com

Tel: +998 99 789 98 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15880107>

Annotatsiya: Maqolada yuridik kadrlarni tayyorlashda axloqiy tarbiyaning asosiy tamoyillari tahlil qilinadi. Axloqiy tarbiya natijasida shakllangan fazilatlar yuridik kadrlarga o'z kasbiy burchlarini halol va vijdonan bajarish, korrupsiya hamda mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish kabi salbiy holatlardan uzoq bo'lish, fuqarolarga sadoqat bilan xizmat qilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: axloq, axloqiy tarbiya, yoshlar, huquqiy yordam, yuridik kadrlar,

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК

Ибрахимова Дилором Салойдиновна

Преподаватель кафедры Общеобразовательных дисциплин и культуры ТГЮУ

Аннотация: В статье анализируются качества, сформированные в результате нравственного воспитания, которые помогают юристам честно и добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности, избегать негативных ситуаций, таких как коррупция и злоупотребление должностными полномочиями, верно служить гражданам.

Ключевые слова: этика, нравственное воспитание, молодежь, юридическая помощь, юридические кадры.

MORAL EDUCATION IN LEGAL EDUCATION AND THE ACTIVITIES OF LEGAL CLINICS

Ibraximova Dilorom Saloydinovna

Teacher of the Department of General Educational Disciplines and Culture of TSUL

Abstract: The article analyzes the qualities formed as a result of moral education, which help lawyers to honestly and conscientiously fulfill their professional duties, avoid negative situations such as corruption and abuse of office, and faithfully serve citizens.

Key words: ethics, moral education, youth, legal assistance, legal personnel.

Huquqiy soha mutaxassislari nafaqat chuqur bilim, kasbiy ko'nikma va kompetensiyalarga, balki yuksak axloqiy fazilatlarga ham ega bo'lishi zarur. Chunki bu omillar jamiyatning barqaror rivojlanishi hamda qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Huquqshunoslarning axloqiy tamoyillarga rioya qilishi va kasbiy madaniyati fuqarolarning huquqiy tizimga nisbatan ishonchini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu sababli yuridik ta'limda axloqiy tarbiyani shakllantirish dolzarb va ustuvor vazifalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Professional huquqshunoslar fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, adolatni qaror toptirish, jamiyatda qonun ustuvorligini mustahkamlash vazifasini bajaradilar. Bu jarayonda ularda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlar hisoblanuvchi vatanparvarlik, halollik, adolatparvarlik, mas'uliyatlilik, xolislik kabi sifatlar bo'lishi talab etiladi.[1] Axloqiy tarbiya natijasida shakllangan fazilatlar yuridik kadrlarga o'z kasbiy burchlarini halol va vijdonan bajarish, korrupsiya hamda mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish kabi salbiy holatlardan uzoq

bo'lish, fuqarolarga sadoqat bilan xizmat qilish imkonini beradi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'plab mamlakatlarda yuridik ta'lim jarayoniga kasbiy etika va axloqiy tarbiya majburiy tarkibiy qismi sifatida o'qitiladi. Bu esa jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish va aholining adolatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Jamiyatda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlarning samaradorligi ko'p jihatdan mazkur jamiyat a'zosi bo'lgan hamda huquqiy islohotlarni amalga oshirishda katta rol o'ynovchi professional huquqshunoslarning axloqiy madaniyati darajasiga bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, huquqshunoslarning axloqiy tamoyillarga qat'iy rioya qilishi nafaqat qonunchilikning barqarorligini, balki jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning yuksalishini ham ta'minlaydi. [2]

Yuridik mutaxassislarni tayyorlashda axloqiy tarbiyaning tutgan o'rnini hamda uning asosiy tamoyillarini tahlil qilishdan avval, axloqiy tarbiya tushunchasiga aniqlik kiritish lozim. Ushbu tushuncha pedagogika va axloqshunoslik fanlari kesishmasida qo'llanilib, shaxs ongiga jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy qadriyatlar va xulq-atvor me'yorlarini singdirish, ularning ma'naviy fazilatlarini shakllantirish jarayonini anglatadi. Axloqiy tarbiya — bu tarbiya jarayonining bevosita axloqiy qadriyatlar va xulq me'yorlarini shakllantirishga yo'naltirilgan muhim tarkibiy qismidir.

Axloqiy tarbiya har qanday kasb egasi uchun muhimdir, chunki u inson faoliyatining jamiyatda qaror topgan axloqiy mezonlarga muvofiq yo'naltirilishini ta'minlaydi. Ayniqsa ma'lum darajada ijtimoiy mas'uliyat talab etuvchi shifokorlik, o'qituvchilik, huquqshunoslik kabi soha vakillari o'z vazifalarini ado etishda axloqiy tamoyillariga tayangan holda ish ko'rishi jamiyat farovonligi va ijtimoiy adolat qaror topishiga xizmat qiladi. Xususan, kasbiy mahorat bilan bir qatorda yuristning axloqiy fazilatlarini ham uning kasbiy xususiyatlari hisoblanadi, shu bois professional yuristning muntazam ravishda axloqiy tarbiya olishi, axloqiy kamolotga intilishi talab etiladi. [3]

Axloqiy tarbiya ta'sirida mutaxassisda mehnat intizomiga qat'iy amal qilish, o'z vazifasini halollik bilan bajarish, jamoada sog'lom va samimiy muhitni ta'minlash, shuningdek, xizmat faoliyatida qonun va axloq me'yorlariga zid holatlarga murosasiz munosabatda bo'lish kabi ijobiy fazilatlar shakllanadi.

Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, bugungi kunda yuridik sohada faoliyat yuritishni tanlagan mutaxassislar – yosh “yuristlar”da quyidagi fazilatlar bo'lishi talab etiladi: yuksak axloqiy ong va madaniyat, gumanizm, har qanday vaziyatda inson, uning sha'ni, manfaatlarini himoya qilish, burchga sadoqat hissi, axloqiy e'tiqodlarning mustahkamligi, shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashda prinsipiiallik va mustaqillik, uni himoya qilish va ijtimoiy muhofaza etishda qat'iyatlilik, shuningdek, o'z kasbiy faoliyatida uchraydigan qonunbuzarlik va axloqsizlikning har qanday ko'rinishiga nisbatan murosasizlik hissi.[4]

Bu kabi professional fazilatlar nafaqat huquqiy bilimlar, balki chuqur va tizimli axloqiy tarbiya natijasida shakllanadi. Shu sababli, mamlakatimizdagi professional yuristlarni tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari, xususan, Toshkent davlat yuridik universiteti kabi yetakchi yuridik oliygohlarda talabalarga faqat nazariy bilim berish bilangina cheklanmay, balki ularda o'z kasbiga nisbatan yuksak axloqiy munosabat, halollik, insonparvarlik va vijdonlilik kabi muhim axloqiy fazilatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda ta'lim jarayonining o'zida akademik halollik va ilmiy izlanishlarda etik tamoyillarga qat'iy amal qilish – milliy yuridik ta'limning samaradorligini oshirish va axloqan yetuk, malakali yuridik kadrlarni tayyorlashning muhim poydevori sifatida qaralmoqda.

Yangi O'zbekistonda yuridik soha vakillarini axloqan yetuk tarzda tayyorlash yo'lida

amalga oshirilayotgan islohotlar ko'plab rivojlangan davlatlarda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar bilan uyg'un va mos ravishda kechmoqda. Garchi dunyo miqyosida yuridik kadrlarga axloqiy tarbiya berish bo'yicha turli yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, deyarli har bir mamlakatda ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilayotgani yaqqol ko'zga tashlanadi.

Masalan, Germaniyada huquqiy ta'lim ikki bosqichli bo'lib, ikkinchi bosqich – amaliyot davrida bo'lajak sudya va advokatlar kasbiy odob hamda xizmat intizomi bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tadilar. [5] Buyuk Britaniyada yuristlar uchun axloqiy tarbiya “Legal Ethics” kurslari orqali amalga oshiriladi. Bunday kurslar, ayniqsa, Bar Professional Training Course (BPTC) va Legal Practice Course (LPC) doirasida o'rgatiladi.[6] Yaponiyada esa professional huquqshunoslar, sud va prokuratura xodimlari uchun xizmat davomida doimiy ravishda kasbiy axloqqa taalluqli seminar-treninglar tizimi yo'lga qo'yilgan. Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar davlat xizmatchilari uchun korrupsiyaga qarshi kurash hamda xizmat odobi qoidalariga rioya etish bo'yicha qat'iy tartib o'rnatgan[7]. Kanadadagi yuridik maktablarda “Legal Ethics and Professional Responsibility” kurslari mavjud bo'lib, talabalar odil sudlov, halollik va manfaatlar to'qnashuvi masalalarini chuqur o'rganadilar. Axloqiy qarorlar bo'yicha interaktiv treninglar yo'lga qo'yilgan [8].

Xalqaro tajribadan ko'rinib turibdiki, yuridik kadrlarga axloqiy tarbiya berish ularning kasbiy malakasini oshirish jarayonining ajralmas tarkibiy qismidir. O'zbekiston sharoitida esa bu yo'nalishda milliy an'ana va qadriyatlar asosida, shu bilan birga xorijiy tajribaning ijobiy jihatlari uyg'unlashtirgan holda samarali yondashuvlar ishlab chiqish zarurati mavjud.

Bugungi kunda yurtimizda yuridik kadrlarni tayyorlovchi bir qator oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib bormoqda. Ular orasida eng yetakchisi va soha bo'yicha tayanch ta'lim muassasasi sifatida Toshkent davlat yuridik universiteti alohida o'rin tutadi. Mazkur universitetda talabalar nafaqat puxta yuridik bilimlarga ega bo'lishlari, balki ularning kasbiy axloqiy qadriyatlari, ma'naviy-ma'rifiy qarashlari ham shakllanishiga katta e'tibor qaratiladi.

Professional huquqshunoslarni tayyorlash tizimidagi keng qamrovli islohotlar, qabul kvotalarining oshirilishi, oliy yuridik ta'lim muassasalarining soni va geografik qamrovi kengayib borayotgani — sohaga kirib kelayotgan yosh mutaxassislarining yuksak kasbiy va axloqiy fazilatlariga ega bo'lishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi. Huquqshunoslar uchun ta'lim jarayonidayoq kasbiy etikaning asosiy prinsiplari, axloqiy normalar va qoidalarga ega bo'lish, shuningdek, yuqori darajadagi axloqiy kompetensiyani shakllantirish katta ahamiyatga ega.

O'zbekiston yuridik ta'lim tizimida esa har bir soha (sud, advokatura, tergov-surishtiruv, prokuratura, qonun ijodkorligi va boshqalar)ga xos bo'lgan axloqiy qadriyatlarni yosh kadrlarga singdirish maqsadida turli yondashuvlardan foydalanilmoqda. Asosiy yondashuvlar quyidagilardan iborat:

1. Huquqiy-falsafiy yondashuv

Bu yondashuv yuridik ta'limni huquq falsafasi va axloqiy tafakkur bilan uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan. Huquq va axloq – jamiyatdagi tartibni ta'minlovchi muhim ijtimoiy me'yorlar bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi. Mazkur yondashuv doirasida bo'lajak huquqshunoslarga huquqning falsafiy asoslari, adolat va qonun uyg'unligi, huquq va axloq o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yuzasidan chuqur bilim beriladi. “Huquq falsafasi”, “Yuridik etika”, “Davlat va huquq nazariyasi” kabi nazariy fanlar orqali talabalar huquqiy hodisalarga keng, ma'naviy-nazariy yondashuv asosida qarash ko'nikmasini hosil qiladi.

Ushbu fanlar orqali talabalar inson huquqlari, adolat, vijdon erkinligi kabi tushunchalarni nafaqat qonunchilik nuqtai nazaridan, balki axloqiy va falsafiy jihatdan ham tahlil qilishni o'rganadilar. Bu esa ularni nafaqat bilimli huquqshunos, balki ijtimoiy mas'uliyatni his

qiladigan, adolatparvar va prinsipial mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Misol uchun, “Yuridik etika” fanida talabalar real kasbiy vaziyatlar asosida axloqiy tanlov qilish, halollik, manfaatlar to‘qnashuvi, xolislik kabi muhim masalalarni muhokama qilib, kasbiy qadriyatlarini ongli ravishda anglab yetadilar. “Huquq falsafasi” fani esa ularni huquqning mohiyati, inson tabiatidagi adolat hissi va qonun bilan axloq o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni anglashga chorlaydi.

Bunday yondashuv huquqshunoslik ta’limini faqat yuridik texnika va qonunchilikni o‘rganish bilan cheklab qo‘ymaydi, balki talabalarni mustahkam ma’naviy-axloqiy asosga ega bo‘lgan mutaxassislarga aylantirishga intiladi.

2. Kasb etikasiga asoslangan yondashuv.

Bu yondashuv huquqshunoslik kasbiga oid odob-axloq qoidalarini o‘rgatishga qaratilgan. Yuridik ta’lim tizimida “Kasb etikasi” moduli yoki maxsus kurslar mavjud bo‘lib, ular orqali talabalar turli kasbiy vaziyatlarda to‘g‘ri axloqiy qarorlar qabul qilish malakasini rivojlantiradilar.

Kasbiy etikaga oid ta’lim ko‘pincha amaliy mashg‘ulotlar orqali olib boriladi. Masalan, sud jarayonining imitatsiyasi shaklidagi darslarda talabalar nafaqat qonunchilikni qo‘llash va dalillar keltirishni, balki hakamlik madaniyati hamda protsessual odob qoidalariga amal qilishni ham o‘rganadilar. Bundan tashqari, ularga haqiqiy kasbiy muammolarni aks ettiruvchi vaziyatlar – ya’ni keysar taqdim etilib, axloqiy jihatdan to‘g‘ri yechim topish vazifasi yuklatiladi. Toshkent davlat yuridik universitetida faoliyat yuritayotgan yuridik klinika ham kasbiy etika prinsiplariga tayangan holda ishlaydi. Klinikada faoliyat olib boruvchi talabalar huquqiy maslahat olish bo‘yicha murojaat qilgan fuqarolarga huquqiy yordam ko‘rsatish jarayonida nafaqat o‘z bilim va ko‘nikmalarini qo‘llaydilar, balki kasbiy etika tamoyillariga ham amal qiladilar. Ular mijoz bilan muomala jarayonida maxfiylikni saqlash, hurmat bilan munosabatda bo‘lish, xolislik va adolatni ta’minlash kabi muhim axloqiy me’yorlarga rioya qilishadi. Bu orqali talabalar nazariy bilimlarni real hayotdagi holatlar bilan bog‘lab, kelajakdagi kasbiy faoliyatlariga tayyorgarlik ko‘radilar. Shu tarzda yuridik klinika talabalarning kasbiy etikani amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi.

Masalan, talabaga nikohdan ajralish istagida bo‘lgan ayol murojaat qilganda, u faqat qonuniy tartiblarni tushuntiribgina qolmay, balki mijozning shaxsiy holatini hurmat qilish, unga hamdardlik bilan yondashish, uni ayblamaslik kabi kasbiy etikaga oid tamoyillarga amal qiladi. Yoki bo‘lmasa, meros bilan bog‘liq nizolar yuzasidan murojaat qilgan fuqarolarning holatida talabalar har ikki tomon manfaatini hisobga olgan holda, xolislik va adolat tamoyillariga rioya qilgan tarzda maslahat berishga harakat qiladilar.

Shuningdek, talabalar har qanday huquqiy masalada murojaat qilgan mijozlarning shaxsiy ma’lumotlarini sir saqlash — ya’ni maxfiylik prinsipiga qat’iy amal qilishadi. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ishonchli va axloqiy mas’uliyatli mutaxassis bo‘lib shakllanishiga xizmat qiladi.

Ushbu yondashuv orqali kasbiy etika faqat nazariy me’yorlar emas, balki real hayotdagi holatlar orqali tushunarli va amaliy ko‘nikmaga aylanishi ta’minlanadi.

Mazkur yondashuvlar o‘zaro uzviy bog‘liqlikda qo‘llanilsa, yuridik kadrlarda axloqiy tarbiyani samarali shakllantirish imkonini beradi. O‘zbekistonda yuridik sohada olib borilayotgan islohotlar ham aynan shu kompleks yondashuvlarni joriy etish va takomillashtirishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, yuridik kadrlarga axloqiy tarbiya berish – jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini mustahkamlashga qaratilgan uzoq muddatli, strategik ahamiyatga ega bo‘lgan sarmoyadir. Axloqan yetuk, ma’naviy pok va yuqori kasb madaniyatiga ega

huquqshunoslar shakllanganda, fuqarolarning huquqlari ishonchli himoyalanaadi, sud-huquq tizimiga bo'lgan ishonch ortadi, eng muhimi esa jamiyatda huquqiy madaniyatning yuksalishiga erishiladi.

Shu sababli yuridik ta'lim muassasalarida axloqiy tarbiyani doimiy e'tibor markazida ushlab turish zarur. Yosh huquqshunoslarni nafaqat bilimli, balki yuksak axloqiy fazilatlariga ega, halol va mas'uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalash uchun izchil sa'y-harakatlar davom ettirilishi lozim. Chunki qonunlarga bo'lgan hurmat, avvalo, ularni yaratish, ijro etish va himoya qilish bilan shug'ullanuvchi kishilarning axloqiy darajasi va jamiyatda ularga bo'lgan hurmatdan boshlanadi.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Топилдиева Д. Юридическое образование: международный опыт 26 августа 2024 (дата обращения: 12.03.2025) <https://yuz.uz/ru/news/yuridicheskoe-obrazovanie-mejdunarodny-opt>
2. Kozhevnikov V. To the problem of the theory of legal responsibility // Tomsk State University Journal Of Law. - Issue28, 2018.- P. 5-19
3. Макарова З. Нравственный идеал профессии юриста // Судебная власть и уголовный процесс. – Воронеж: ВГУ, 2016. №2. – Ст. 200-203. <https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennyy-ideal-professii-yurista-1>
4. Топилдиева Д. Юридическое образование: международный опыт 26 августа 2024 (дата обращения: 12.03.2025) <https://yuz.uz/ru/news/yuridicheskoe-obrazovanie-mejdunarodny-opt>
5. Schultz U. Legal Education in Germany—an ever (never?) ending story of resistance to change //Revista de educación y derecho= Education and law review. – 2011. – №. 4. – p. 5.
6. Law Society of England and Wales. Legal Ethics and Professional Responsibility Guidelines. <https://www.lawsociety.org.uk>
7. Index C.P. Transparency International, Corruption Perceptions Index // URL: <https://www.transparency.org/cpi2021> – 2022.
8. Federation of Law Societies of Canada. Model Code of Professional Conduct. <https://flsc.ca>
9. Васильев А.А., Куликов Е.А., Шпоппер Д. Высшее юридическое образование в России: некоторые современные тенденции, проблемы и перспективы развития //Российско-азиатский правовой журнал. – 2019. – №. 1. – С. 4-13.
10. Amirov E. From the history of Tashkent State Law University // World Bulletin of Management and Law (WBML). - Volume-14, September-2022. – P. 118-120.